

«ЎЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИШ СИСТЕМАСИДА АРАЛИҚТАН ОҚИЎДИŇ INTEGRACIYASI»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

СПЕЦИФИКА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

У.А. Бекмуратова,
Научный руководитель
PhD, доцент

Э. Кайпанова,
докторант КГУ им. Бердаха,
По специальности 13.00.02 –
Теория и методика обучения и
воспитания

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение специфики лингвокультурологической компетенции. Безусловно в первую очередь это способствует развитию у обучающихся стремления учитывать региональный компонент в процессе межкультурной коммуникации, а также позволяет создать условия погружения в языковую среду.

Ключевые слова: Лингвокультурология; лингвокультурологическая компетенция; межкультурная коммуникация; культура; язык.

В последнее время возрос интерес к проблеме взаимосвязи языка и культуры, ставшей предметом исследования нового пути языкознания – лингвокультурологии. В первую очередь лингвокультурологическая компетенция – это взаимосвязь языка и истории народа, национальный колорит, а также владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. При современном уровне развития языкознания появилась необходимость в новом научном направлении – лингвокультурологии.

В. А. Маслова даёт следующее определение лингвокультурологии: «это дисциплина, появившаяся на стыке лингвистики и культурологии и изучающая проявления культуры народа, какие отразились и укрепились в языке».

Профессор В.В.Воробьев (Российский университет дружбы народов) считал, что лингвокультурология — «это новая филологическая наука, которая исследует определенным образом отобранную и организованную совокупность культурных ценностей, изучает живые коммуникативные процессы порождения и восприятия речи, опыт языковой личности и национальный менталитет, дает системное отображение языковой «картины мира» и обеспечивает исполнение образовательных, воспитательных и интеллектуальных задач обучения...»

Сама собой лингвокультурология является комплексной научной дисциплиной. Учёные детализируют, что лингвокультурология - это не простое «сложение» возможностей двух наук, а новое научное направление.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŇ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaqı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

90-е годы XX в. – время появления нового направления – лингвокультурологии.

Принято отмечать два периода в развитии лингвокультурологии: первый период – предпосылок развития науки – труды В. Гумбольдта, А.А.Потебни, Э.Сепира и др. и второй период – оформления лингвокультурологии как самостоятельной области исследований. Динамика развития науки позволяет выделить ещё один – третий период, на пороге которого мы в данный момент находимся, – возникновение базовой междисциплинарной науки – лингвокультурологии.

В задачи этой научной дисциплины входит изучение и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета. Важно уточнение: лингвокультурология «ориентирована на культурный фактор в языке и на языковой фактор в человеке». Рассматривая язык как феномен культуры, лингвокультурология исследует культурную семантику языковых символов, исходя из следующего положения: языковая личность является одновременно и культурной личностью. С одной стороны, культура формирует и организует концептосферу языковой личности; с другой стороны, язык является результатом деятельности личности и целого этноса в историческом времени. Язык – это продукт культуры и её инструмент, позволяющий совершенствоваться и сохранять культуру. «Национальный язык – это не только способ общения, знаковая система для передачи сообщений. Национальный язык в потенции как бы «заместитель» русской культуры».

Предметом лингвокультурологии является методическая организация обучения русскому языку как иностранному, на основе методов, формирующих лингвокультурологическую компетенцию обучаемых.

Лингвокультурологическая компетенция – это совокупность системно организованных познаний о культуре, воплощенной в национальном языке, и готовности к ценностной интерпретации языковых познаний в разговоре культур, где эта компетенция выступает базовой для формирования мировоззрения школьника, приобщения его к системе ценностей. Присутствие лингвокультурологической компетенции на уроках русского языка позволяет обучить всем уровням владения языком, воспитывает речевую культуру детей, объясняет им, что язык – средство постижения русской, национальной культуры в контексте общемировой. Лингвокультурологический подход к обучению русскому языку еще относится к деятельностному типу. Реализация

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

лингвокультурологического подхода позволяет приобщить школьников не только к духовным ценностям, методами выражения которых являются язык, история, искусство, литература и др., но и помогает научиться пользоваться приобретенными познаниями в процессе общения. Сегодня пришёл момент пересмотра взгляда на образование, активизируется поиск эффективных путей обучения русскому языку. Школа должна помочь ученикам получить такое образование, которое не только даст им определённый набор знаний, практические навыки и умения, но и несомненно поможет осознать скопленные человечеством ценности и традиции. Поэтому для школы в настоящее время так важен вопрос культуры и её вхождение в школьную жизнь. Способ преподавания языка, принятого ранее в школе, на протяжении долгого времени представлял из себя односторонний подход к объекту обучения, рассмотрением его в большей степени в системно-структурном нюансе, человек, как носитель языка, в данном случае был не важен. А ведь именно в обществе язык работает, человек создаёт ту культуру, которую язык выражает и помогает развиваться. В таком случае, духовная, личностная составляющие языка оставались за пределами поля зрения. Способы и приемы в методике преподавания русского языка в школе, которые обеспечивали бы взаимодействие языка, личности учащихся в процессе обучения, культуры, пока еще находятся в стадии разработки. Вот почему так важен лингвокультурологический подход к преподаванию русского языка. Образование теперь является частью культуры. Это социокультурная система, которая обеспечивает культурную последовательность развития человеческой личности, как метод подготовки человека к успешному существованию в социуме и культуре

Список использованной литературы:

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология: учебное пособие – М: Изд-во РУДН, 2006
2. Маслова В. А. Введение в лингвокультурологию. – М: Наследие, 2007
3. Пархомова Е.С. Лингвокультурологический и лингвокраеведческий потенциал системы формирования языковой личности школьника: 5-6 классы [Электронный ресурс]//Автореферат. 2009 URL: <http://www.dissercat.com/content/lingvokulturologicheskii-i-lingvokraevedcheskii-potentsial-sistemy-formirovaniya-yazykovoi-l.html> (дата обращения 18.10.2016)